

**BANKNING AXBOROT XAVFSIZLIGI INSIDENTLARINI MONITORING QILISH
TIZIMINI TAHLIL QILISH**

Botirov Fayzullajon Baxtiyorovich¹, Kobiljonov Shuhratjon Nig'matjon o'g'li²

^{1,2}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Ta'lim
sifatini nazorat qilish bo'lim boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901030>

***Abstract.** This article presents the system, functionality and structure of monitoring information security incidents in an automated banking system. The problems of increasing the efficiency and increasing the efficiency of the information security incident monitoring system in the automated banking system are discussed.*

***Keywords:** Information security, automated banking system, information security incident monitoring system, incident database..*

KIRISH

Bank boshqaruv tizimining elementlaridan biri bo'lgan axborot xavfsizligi monitoringi yordamida ham operativ, ham uzluksiz monitoring olib borish imkoni mavjud bo'lib, bunda axborot xavfsizligini ta'minlashning dasturiy vositalari bank axborotini himoya qilish bilan bir qatorda rahbariyat tomonidan belgilangan maqsadlarga muvofiq tashkilotdagi barcha ma'lumotlar to'planadi, tahlil qilinadi va qayta ishlanadi.

Avtomatlashtirilgan bank tizimidan (ABT) foydalanish davomida xavfsizlik administratori o'zining boshqa funksiyalarini bajarishi bilan parallel ravishda axborot xavfsizligi insidenti monitoring qilish tizimi (AXIMT) samaradorligiga turli omillarning ta'sirini muntazam ravishda baholashi kerak, bu esa undan ma'lum intellektual sa'y-harakatlarni va vaqtni talab qiladi. Zarur bo'lganda (agar omilning ta'siri salbiy ekanligi aniqlansa, ya'ni monitoring samaradorligini pasaytirsam), xavfsizlik administratori AXIMTning normal ishlashini tiklashga olib keladigan tuzatish choralari ko'radi.

Monitoring tizimi, uning funksiyalari va tuzilishi.

ABT 1.1-rasmda ko'rsatilgandek ifodalanishi mumkin. U uchta avtomatlashtirilgan tizimni o'z ichiga oladi. Bular: Bank boshqaruvi, bankning ish kuni, elektron bank xizmatlari, ularning har biri ma'lum funksiyalarni bajaradi va o'zining axborot xavfsizligi tizimosti tizimiga ega. ABT da sodir bo'lgan barcha Axborot xavfsizligi insidentlarini aniqlash va tegishli choralarni ko'rish uchun axborot xavfsizligining barcha hodisalari haqidagi ma'lumotlar har bir ABTning axborot xavfsizligi tizimosti tizimidan keyingi tahlil qilish uchun AXIMTga yuboriladi [1,2].

1.1-rasm. Avtomatlashtirilgan bank tizimida axborot xavfsizligi insidentlarini monitoring qilish tizimining tizimosti modullari.

Axborot xavfsizligi hodisasi va axborot xavfsizligi insidentining asosiy tushunchalarini bir biridan farqlash zarur hisoblanadi.

Axborot xavfsizligi hodisasi (AXH) — bu tizim, xizmat yoki tarmoqning ma’lum bir holatining aniqlangan ko’rinishi bo’lib, u bankning axborot xavfsizligi siyosatining buzilishi yoki himoya choralarining ishlamay qolishi yoki xavfsizlik bilan bog’liq bo’lishi mumkin bo’lgan ilgari uchramagan ya’ni noma’lum holat haqida ma’lumot beradi. 1.1-jadvalda juda keng tarqalgan AXHlarga misollar keltirilgan [3,4].

1.1-jadval

ABT AXHga misollar.

	Hodisa	Hodisaning tavsifi
	Hostlarda (serverlar va ish stantsiyalarida) saqlangan fayllarning butunligini buzish.	Hostlarda (serverlar va ish stantsiyalarida) fayllarning ruxsatsiz buzilishi bilan bog’liq
	Windows OTga kirish uchun foydalanuvchi parolini topishga urinish	Agar ma’lum bir vaqt ichida parolni kiritish uchun ma’lum miqdordagi muvaffaqiyatsiz urinishlar qayd etilsa, bu hodisa sodir bo’ladi
	Yangi qayd yozuvlarini qo’shish	Agar foydalanuvchi serverida yoki ish stantsiyasida operatsion tizimga kirish uchun yangi qayd yozuvi qo’shilsa ro’yxatdan o’tkaziladi.
	Axborot resurslariga ruxsatsiz kirishga urinish	Foydalanishni cheklash siyosatini buzishga qaratilgan harakatlar sodir bo’lganda paydo bo’ladi

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE INDUSTRY”**

APRIL 27-28, 2023

Server yoki aloqa uskunalarning ishlamay qolishi	Ularning ishlashi buzilgan taqdirda qayd etiladi
--	--

Axborot xavfsizligi insidenti (AXI) bir yoki bir nechta istalmagan yoki kutilmagan AXHning paydo bo‘lishi bo‘lib, bu axborot xavfsizligi tahdidini yaratishning sezilarli ehtimoli bilan bog‘liq jarayon hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, AXIMT ABTda AXH haqidagi ma‘lumotlarni markazlashgan holda yig‘ish va tahlil qilish uchun mo‘ljallangan.

Ushbu tizimning asosiy vazifalaridan biri xavfsizlik administratorining xavfsizlik hodisalariga javob berish uchun qaror qabul qilishini qo‘llab-quvvatlashdir.

AXIMT funksiyalari [4]:

- loglarni birlashtirish, ya‘ni, serverning ish jurnallaridan markaziy serverga ma‘lumotlarni yig‘ish;
- tahdidlarni aniqlash, ya‘ni, serverning is jurnallarini tahlil qilishda sun‘iy intellektdan (SI) foydalanish orqali axborot xavfsizligi ta‘minlash tizimining buzilish belgilarini aniqlash;
- insidentlarni boshqarish, ya‘ni, xavfsizligi ta‘minlash tizimining buzilishi aniqlangandan keyin harakatlarni amalga oshirish (xabar berish, bloklash, oldini olish va boshqalar);
- hisobotlarni tayyorlash.

AXIM jarayonining axborot modelini 1.2-rasmda ko‘rsatilgan shaklda ifodalash mumkin.

Monitoring tizimining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat bo‘ladi [5]:

- 1) AXIMTni boshqarish va sozlash, ABTda axborot xavfsizligi holati to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni ko‘rsatish, insidentlar haqida bildirishnomalarni ko‘rsatish va ularni bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalar berish uchun mo‘ljallangan markaziy monitoring konsoli (MMK);
- 2) insidentlar ma‘lumotlar bazasi (IDB), aniqlangan axborot xavfsizligi insidentlari haqidagi ma‘lumotlarni saqlash uchun xizmat qiladi;
- 3) axborot xavfsizligi hodisalarini, shu jumladan, insident bo‘lmagan hodisalarni saqlashga xizmat qiluvchi hodisalar ma‘lumotlar bazasi (HMB);
- 4) axborot xavfsizligi insidentlarini aniqlashda hodisalarni aniqlash moduli tomonidan qo‘llaniladigan ekspert bilimlarini o‘z ichiga olgan ekspert bilimlari bazasi (EBB);
- 5) hodisalarni aniqlash moduli (IAM) – avtomatlashtirilgan bank axborot tizimidan keladigan ma‘lumotlarni o‘zaro bog‘laydigan va tahlil qiladigan tizimning avtomatlashtirilgan yadrosi. Shuningdek, u aniqlangan axborot xavfsizligi tahdidini bartaraf etish bo‘yicha xavfsizlik administratoriga takliflar beradi va ayrim hollarda ularni bartaraf etish bo‘yicha tegishli choralar ko‘radi;
- 6) arxiv jurnalini boshqarish moduli (AJBM), u HMBda hodisalarni qayd etish, shuningdek, MMK so‘roviga binoan ularni olish uchun foydalaniladi;
- 7) axborot xavfsizligi tizimidan olingan ma‘lumotlarni normallashtirish, yani ularni IAM tomonidan ishlatiladigan yagona formatga olib kelish uchun foydalaniladigan hodisalarni ($CC_i, i = 1, 2, \dots, n$), yig‘uvchilar.

Tizimning quyi bo‘g‘inida axborot xavfsizligi hodisalari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni to‘playdigan turli xil dasturiy-apparat axborot xavfsizligi vositalari mavjud. Birinchidan, bular asosiy axborot xavfsizligi vositasi bo‘lib, ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi [6]:

APRIL 27-28, 2023

- XS - xavfsizlik skaneri;
- ADT– Antivirus dasturiy ta’minoti;
- KTQV - kontentni tahlil qilish vositalari;
- KChPBV - kiritish/chiqarish portlarini boshqarish vositalari;
- TE – Tarmoqlararo ekran;
- HAT - hujumlarni aniqlash tizimi.

Ba’zan ularning qatoriga quyidagilarni ham qo‘shish mumkin:
foydalanishni cheklash vositalari;

- spamdan himoyalash vositalari;
- axborotning sizib chiqishini nazorat qilish vositalari va boshqalar.

Xavfsizlik administratori qaror qabul qiluvchi shaxs (QQSh) hisoblanadi. U o‘zining boshqa funksiyalari bilan bir qatorda AXIMT ishini nazorat qiladi, ayrim hollarda aniqlangan AXIni yo‘q qilish to‘g‘risida yakuniy qaror qabul qiladi (rasmda uzuq chiziq bilan ifodalangan), shuningdek, ushbu qarorlarning o‘z vaqtida bajarilishini nazorat qiladi.

Xulosa qilib aytganda AXIMTning quyi darajasida joylashgan axborotni ximoyalashning asosiy vositalari tomonidan qayd etilgan ABTdagi axborot xavfsizligi hodisalari va insidentlarining o‘rtacha kunlik soniga qarab baholanadi, ularning natijalari esa xavfsizlik administratori tomonidan axborot xavfsizligi insidentlarini aniqlash jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni tavsiflaydi.

1.2-rasm. Axborot xavfsizligi insidentini monitoring qilish tizimi

Monitoring samaradorligiga ta’sir qiluvchi omillar AXIMTdan foydalanishning amaliy tajribasi asosida aniqlanadi, ular orasida AXIMT ierarxiyasining pastki darajasida joylashgan axborot xavfsizligi vositalarining xizmatga yaroqliligi va ularning sozlamalari to‘g‘riligi bilan

bog‘liq bo‘lganlarini qo‘llab quvvatlaydi, bu esa bunday ta’sirni miqdoriy baholash zarurligi to‘g‘risida xulosa chiqarishga imkon beradi.

REFERENCES

1. EFMA. Final 2019 MultichanelBanking in Europe Report.
2. Insider Fraud in Financial Services.
3. Lagazio, M., Sherif, N., Cushman, M. A multi-level Approach to understanding the Impact of Cyber Crime on the Financial Sector 2020.
4. Биолчева, П. Разработване и оценяване на проекти за повишаване на физическата сигурност на търговските банки. Автореферат, София, 2019.
5. Божинов, Б. Управление на рисковете в търговската банка. библиотека Образование и наука, бр. 58, АИ Ценов, Свищов, 2020.
6. Димитрова, Т. Вътрешният одит - ефективен инструмент на банковия мениджмънт, библиотека Образование и наука, бр. 38, АИ Ценов, Свищов, 2019.